

ОИД БА МАСЪАЛАИ ОБЪЕКТИ ВОҲИДҶОИ ФРАЗЕОЛОГИ

ИБОДОВ ИКРОМҶОН ИЛҶОМҶОНОВИЧ

Докторанти PhD-и факултети забонҳои хориҷӣ
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

***Аннотатсия:** Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносӣ – фразеология бахшида шудааст. Дар ин мақола, оиди гуногунҷабҳагии фразеология сухан рафта, гуногунии назарияву ақидаи олимони оид ба ин бахши забоншиносӣ оварда шудааст, ки ин ҳам гувоҳ бар он аст, ки ин мавзӯ мавзӯи актуалист.*

Фразеологизмҳо ҳанӯз дар замонҳои хеле қадим, вақте ки одамон ба гуфтугӯ шурӯъ карданд, пайдо шудаанд. Фразеологизмҳо аввал дар шакли зарбулмасалҳо, мақолҳо ва ибораҳои устувор дар гуфтори мардум ба вучуд омаданд, баъдан, бо пайдоиши адабиёт фразеология рушд намудааст. Осорҳои шоирон ва нависандагон манбаи муҳими фразеология мебошад. Дар ҳақиқат, донишмандони воҳидҳои фразеологӣ далели боигарии забонии нависанда мебошад. Қобили қайд аст, ки фразеология аз ҳаёти мардум, адабиёт, таърих ва таъсири дигар забонҳо сарчашма мегирад ва онро илми забоншиносӣ меомӯзад.

"Паҳноии ҳаҷму доираи фразеология хусусан дар забони адабиёти бадеӣ бо тамоми гуногунии шакл, намуд ва мазмуни он аён мегардад ва ба як ҳисоб моҳияти воситаҳои тасвирии забони нависандаро ташкил медиҳад... Вақте, ки мо дар бораи халқӣ будани забони нависанда ва асари ӯ гап мезанем, ғайр аз боигарии луғавӣ, чӣ тавр ва чӣ андоза истифода бурда шудани боигарии фразеологӣ забони халқро ҳам дар назар дорем, зеро ки ин боигарии худрӯй – воситаҳои аслии (оригиналии) забони зиндаи халқ симои халқии забони нависандаро ташкил медиҳад" [1,69]

Н. Маъсумӣ дар "Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик" оиди фразеологизмҳо маълумот дода гузаштааст. Бояд таъкид намуд, ки онро ба ибораҳои феълӣ ва номӣ (ғайрифеълӣ) тақсим мекунад. Ин асари Н. Маъсумӣ инчунин барои омӯхтани забону услуби асарҳои бадеӣ дар илми филологияи тоҷик воситаи муҳим мегардад. Дар солҳои баъдина, яъне пас аз солҳои 50-ум илми фразеологияи тоҷик ташаккул меёбад. Дар ин давра С.В. Хушенова, Х. Мачидов, Х. Турсунова ва дигарон асарҳои илмӣ офариданд.

Забоншинос Н. Маъсумӣ қайд менамояд, ки ВФ «монанди гуруҳҳои ҷудоғонаи луғавӣ ба соҳаҳои гуногуни зиндагонӣ дахлдор буда, хусусият, руҳия, характер, идея ва амалиёти гуногуни одамонро ифода мекунад» [2, с.145]. Омӯзиши дақиқи фразеология дар забоншиносии англисӣ низ аз мактаби забоншиносии рус маншаъ мегирад. Якумин шахсе ки мавзӯи фразеологияро дар Аврупо ворид кардааст, Charles Bally мебошад, ки истилоҳи "locutions phraseologiques"-ро соли 1930 ба лексикология ворид кард. Аз соли 1960 шуруъ карда олимони олимони ба омӯзиши ин бахши лексикология машғул шуданд, ки баъдар диққати олимони англис низ ба ин соҳаи забоншиносӣ ҷалб гардид. Инчунин Логан П. Смит. низ ба омӯзиши фразеология машғул шуд. Тадқиқотҳои аввалин оид ба фразеологияи англис аз тарафи Вайнрих (1960), Арнолд (1973) ва Дипка (1974) гузаронида шуд. Дар Британияи Кабир ва дигар давлатҳои қитъаи Аврупо мавзӯи баҳси фразеология баъди солҳои 70-ум ба авҷи аълои худрасида, тӯли бистсоли охир зеро тадқиқоти амиқ қарор гирифт.

Дар забоншиносии муосири тоҷик олимони соҳаи забон ва адабиёт А. Мирзоев, Д.Т. Тоҷиев, Ш. Ниёзӣ дар мақолаҳои худ дар радиҳои масъалаҳои забон ба фразеология низ диққат доданд. Солҳои 1963-1964 азҷониби забоншинос Муллоҷон Фозилов «Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони адабии ҳозираи тоҷик» дар ду ҷилд ба таъби расид.

Дар миёни забоншиносони Британия тадқиқоти фразеологӣ ба навиштани таҳрири фарҳангҳо ниёз доштанд, ки аввалин қадамҳо соли 1920 пайдо шудааст. Чуноне ки Anthony Cowie дар тадқиқоти худ нишон медиҳад, омӯзиши ин соҳа дар Япония аз тарафи Harold E. Palmer ки баъдтар ба A.S. Harby ҳамроҳ шуд соли 1933 оғоз гардида буд, ки ин олимони сохтори

грамматикии воҳидҳои фразеологиро омӯхта, аз рӯи сохтор воҳидҳои фразеологиро ба феълӣ, исмӣ, сифатӣ чудо намуданд. Аз сабаби ин ки дар тадқиқоти ҳуди олимони фарқияти ибораҳои озодро аз воҳидҳои рехта нишон надоданд ва оид ба воҳидҳои идиоматикӣ маълумот надоданд, гуфтан мумкин аст, ки аввалин фарҳанги комили воҳиди фразеолог дар Британия ин “The Oxford Dictionary of current idiomatic English” (боби I, 1975) мебошад. Баъдан «Фарҳанги ибораҳои рехта» (1982, 1986) ба ҷоп баромад.

Соли 1977 нишондиҳандаи библиографии адабиёт оид ба фразеологияи тоҷик ба вучуд омад, ки тартибдиҳандааш С.В. Хушенова мебошад. Дар он рӯйхати асару мақолаҳои илмӣ, ки ба тадқиқи масъалаҳои гуногуни фразеологияи тоҷик бахшида шудаанд, зикр гардидааст. Инчунин дар хусуси чараёни омӯзиши воҳидҳои фразеологияи забони тоҷикӣ як мақолаи муфассале дар маҷаллаи «Вопросы языкознания» ба таърифи расид. Инчунин аз ҷониби забоншинос Х. Мачидов соли 1982 як дастури мукамал таълиф ёфт. Дар он тамоми паҳлуҳои илми фразеологияи тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳоло ягона дастури муътамад дар омӯзиши фразеологияи тоҷик мебошад.

Дар забоншиносии англисӣ баъди солҳои 60-ум омӯзиши дақиқи воҳидҳои фразеологӣ хеле рушд кард ва таваҷҷӯҳи олимони ба худ ҷалб намуд. Библиографияи тартиб дода шуда тадқиқотҳои Weete (1990) ва махсусан дар асарҳои Cowie and Howarth (1996) ҷамъ оварда шудаанд, ки сарчашмаи бой барои омӯзиши ин соҳа мебошад. Бар замми ин тадқиқотҳои олимони аврупоӣ аз қабилҳои Ginzburg (1979), Glaser (1986), Akhmanova (1974) дар рӯйхати библиографияи дида мешаванд.

Ҳанӯз дар солҳои 40-уми асри XX доир ба назарияи фразеология дар қорҳои А.А. Потеня, И. И. Срезневский, А.А. Шахматов ишораҳо ба амал оварда шуда буданд. Барои инкишофи илми фразеология ақидаҳои Ш. Балли низ нақши муҳим бозидааст.

Оид ба назарияи фразеология олимони ақидаҳои мухталиф доранд, лек аввалин шахсе ки оид ба хусусиятҳои фразеологияи англисӣ назарияҳои худро пешниҳод кардааст Шарл Беллӣ мебошад.

А.И. Смирнитский оид ба навҳои гуногуни фразеология баҳс карда, сохтори воҳидҳои фразеологӣ, муносибати воҳидҳои фразеологӣ бо калимаҳо ва нишонаҳои асосии онро муайян намуда, фарқиятҳои маъноӣ, вазифавӣ ва шаклии онро нишон дода, аз рӯи ин нишонаҳо воҳидҳои фразеологиро ба як дараҷагӣ, дудараҷагӣ ва бисёрдараҷагӣ чудо намудааст.

В.А. Кунин воҳидҳои фразеологиро ҳамчун бахши мустақили забоншиносӣ шумурда, табақабандии сохторӣ-маъноии воҳидҳои фразеологияи англисиро пешниҳод кардааст ва инчунин принсипҳои сохтани фразеологизмҳои русӣ-англисиро мушаххас намудааст. Ӯ диққати махсусро ба шакл ва устувории онҳо зоҳир намуда, инчунин навҳои зерини воҳидҳои фразеологияро пешниҳод мекунад: номинативӣ (унвонӣ), номинативӣ-алоқавӣ, нидой ва коммуникативӣ

В.В. Виноградов воҳидҳои фразеологиро аз рӯи семантикашон ба гуруҳи зерин чудо мекунад:

- 1) воҳидҳои рехтаи фразеологӣ (идиомаҳо)
- 2) воҳидҳои омехтаи фразеологӣ (фраземаҳо)
- 3) таркиб ва ифодаҳои фразеология (фразеологические сочетания)

Ба гуруҳи хусусиятҳои муҳиму фарқкунандаи воҳидҳои фразеологӣ пеш аз ҳама, ифодаи маъноӣ яқлухти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда, устувории таркиби лексикӣ, аз байн рафтани алоқаҳои зиндаи синтаксисии ҷузъҳои таркибӣ ва ё то андозае хира шудани алоқаҳо ва тамоюли умумихалқии онҳо дохил шуда метавонанд. Ғайр аз ин як гуруҳи воҳидҳои фразеологӣ бо хосиятҳои махсуси идиоматикашон аз дигар забонҳо фарқ карда меистанд.

Ифодаи маъноӣ яқлухти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда аз хусусиятҳои муҳими воҳидҳои фразеологӣ аст. Воҳидҳои фразеологӣ бо маъноӣ яқлухт ва тобишу оҳангҳои фардӣ худ маъноӣ махсусро ба вучуд меоваранд. Ин хосияти муҳими воҳидҳои фразеологӣ дар таркибу ибораҳои *“break the same sback-переполнить чашу терпения-косаи сабри касе лабрез шудан, боиси бадбахтӣ шудан, бегоҳат шудан”, “heartand soul-om всего сердца-аз*

тахтидил, боҷону дил, самимона”, “*backandedge-целиком и полностью-комилан, бо тамоми қудрат*” мушоҳида карда мешавад. Яклухтмаъноии воҳидҳои фразеологиро чунин далел ҳам тасдиқ карда метавонад, ки на ҳама вақт онҳо муродифи луғавии худро доранд. Дар тоҷикӣ «*сандуқи сина*», «*ангушти шаҳодат*», «*дами бало*», «*дӯст доштан*» ва амсоли инҳо дар шакли калимаҳои чудогона синоним надоранд ва бисёре аз онҳо дар забонамон ба гуруҳи воситаҳои ягонаи ифодакунандаи ину он мафҳумҳои ҳаёти дохил мешаванд.

Масалан: “*sugar baby - маъшуқа, маҳбуба*”, “*at the back of beyond - на краю света - дар ақсоиолам*”, “*backand delly - одежада и пицца - озуқа ва нӯшоқа, сару либос*”.

Ба ин тарик, ифодаи маъноии яклухту фардии воҳидҳои фразеологӣ, ки дар заминаи таркиб, ибора ва ҷумлаҳои гуногуни озод дар тӯли асрҳо сурат гирифта аст, аз хосияти муҳиму фарқкунандаи он ҳисоб меёбад. Воҳидҳои фразеологӣ маҳз таввасути ҳамин маъноии махсуси худ ба гуруҳи воҳидҳои мустақили забон дохил мешаванд ва аз воҳидҳои дигари он фарқ мекунад. Чунончи “*scratch my back and i’ll scratch yours - рука руку моет – даст дастро мешӯяд*”.

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки мавзӯи фразеология хеле гуногунҷабҳа буда, назарияву ақидаи олимони оид ба ин бахши забоншиносӣ гуногун мебошад, ки ин ҳам гувоҳ бар он аст, ки ин мавзӯ мавзӯи актуалист.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Бачаев М. Фразеологияи забони тоҷикӣ дар асари тарҷумави \ \ Газетаи муаллимон.– Душанбе, 1966. – №6.
2. Маъсумӣ Н, Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. – Сталинобод, 1959, с– 145-159.
3. Муллоҷонова З.О. Насри тоҷик ва баъзе масъалаҳои тарҷумонон // Садои Шарқ. 1983 №10
4. Фозылов М. Коротко об опыте составления фразеологического словаря таджикского языка \ \ Вопросы фразеологии и составления фразеологических словарей. – Баку, 1968.– С.66- 69.
5. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта. – Душанбе: Нашр дав тоҷик, 1963. – Ҷилди 1.
6. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта.– Душанбе: Ирфон, 1964, Ҷилди 2.
7. Хушенова С. В. Изафетные фразеологические единицы таджикского языка. – Душанбе: Дониш, 1971. – 190 с.